

РУССКИЙ РЕЛИГИОЗНО-НАЦИОНАЛИСТИЧЕСКИЙ РАДИКАЛИЗМ В ПОЛИТИЧЕСКОМ ПРОЦЕССЕ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

УДК 329.7

М. К. АРЧАКОВ

Определенную угрозу для гражданского общества в современной России представляют ультранационалистические организации, использующие в своих программных документах религиозную составляющую. Поэтому необходимо иметь ясное представление о сущности той или иной разновидности религиозного радикализма и возможных стратегиях участия националистических организаций в политическом процессе.

В качестве предмета исследования мы рассмотрим деятельность некоторых религиозно-националистических организаций, позволяющую понять их место и роль в современном российском политическом процессе.

В современном русском религиозном радикализме можно выделить два направления: православное и неоязыческое.

Православный религиозно-националистический радикализм представлен рядом общественных организаций, движений ультранационалистической направленности, использующих в той или иной степени религиозные идеи. Можно указать следующие: НПФ «Память», РНЕ, РНС, РОНС, Черная сотня, РПНСД, Союз Русского Народа и др.

Все данные организации объединяет самоидентификация их членов как «православных националистов», этнонационализм и довольно натянутые отношения с Московской Патриархией РПЦ.

Плохие отношения с РПЦ связаны с тем, что Московская Патриархия и основная часть православной общественности поддерживают доктрину «традиционных религий». Доктрина эта сводится к идее опоры государства на доминирующие организации этнически разграниченных конфессий – православия, ислама, буддизма и иудаизма – примерно пропорционально численности соответствующих этнических групп [1].

Непримиримость к идее «многообразия равноправных конфессий» и опора на жесткий православный фундаментализм позволяют говорить о наличии православных ультранацио-

налистических организаций в политическом пространстве современной России.

Более-менее активно на политическом поле современной России пытаются действовать РПНСД, РОНС и Союз Русского Народа.

Одной из самых радикальных ультранационалистических организаций России является Русское православное движение (далее – РПНСД). Эта организация создана осенью 2007 г. в Перми на основе распавшегося Пермского отделения РНЕ.

Возглавил организацию бывший член ЦС РНЕ В.В. Носков, объявивший о том, что новая организация является не просто политической, но и Свято-Михайло-Архангельской общиной истинно православных христиан. По мнению активистов РПНСД, целью движения является создание православно-теократического государства, политический строй которого определяется как национал-социализм [2].

При этом православие понимается как «религиозно-нравственная доктрина», а человечество разделяется на два типа – люди (истинные христиане, которыми могут быть только белые народы – потомки Сима и Иафета) и нелюди (небелые народы, потомки Хама). Члены движения считают себя «Новым Израилем», подлинными евреями (в отличие от народа, который общепринято называется еврейским), рассматривают Святое Писание как описание истории богоизбранного народа, то есть истинных христиан. В случае прихода к власти лидеры РПНСД планируют установить режим апартеида, учредить единый государственный банк в условиях плановой экономики, ввести наказания за «религиозно-нравственные преступления», создать «Православную армию со всеобщей воинской обязанностью» [3].

Исходя из своих программных установок, РПНСД старается активно участвовать в российском политическом процессе.

Так, пропагандистский аппарат РПНСД настаивает на создании автономных общин сторонников РПНСД в регионах РФ. Подобные

общины нужны РПНСД в качестве инструмента подготовки и создания христианского государства. Создание христианского государства возможно лишь при реализации сепаратистских тенденций. Поэтому руководство РПНСД считает, что создание региональных автономных общин может быть особенно актуальным в связи с «неизбежным разделом» России [4].

То есть в случае дестабилизации общественной ситуации в РФ общины РПНСД могут выступить одним из акторов, поддерживающих региональные сепаратистские движения. Однако процесс создания региональных общин РПНСД идет довольно медленно и охватывает в основном Пермь, Челябинскую и Свердловскую области.

Кроме того, РПНСД и его лидеры стараются сотрудничать с другими национальными организациями и участвовать в их деятельности, отдавая предпочтение тем, в руководство которых входят бывшие лидеры РНЕ, а также члены ЛДПР. Так, осенью 2005 года в Перми было создано национальное объединение «Авангард патриотической молодежи», куда вошли члены ЛДПР, РНЕ, РПНСД и ряд других более мелких национальных группировок. Тесные связи руководство РПНСД поддерживает с созданной летом 2006 г. Партией защиты российской конституции «Русь» (ПЗРК «Русь»), возглавляемой бывшими членами РНЕ А. Рашицким, Ю. Васиным, а также депутатами фракции ЛДПР в государственной Думе Н. Бурлаковым и В. Давиденко.

Но, несмотря на это, подчеркнутый расизм и крайняя религиозная нетерпимость не позволили РПНСД сформировать массовую общественную структуру, необходимую не только для реализации поставленных задач, но и для оказания давления на органы власти в России.

Одной из достаточно активных религиозно-националистических организаций является «Союз Русского Народа» (СРН). Союз Русского Народа был создан на Учредительном съезде 21 ноября 2005 г. В нем участвовали делегаты около 70 субъектов РФ, а также представители Белоруссии, Украины и Казахстана. На Съезде был избран Высший Совет движения, который возглавил известный скульптор В.М. Клыков [5].

Съезд принял ряд программных документов, отражающих взгляд руководства и членов движения на общественно-политическую ситуацию в России, в том числе и по религиозному вопросу.

Так, один из документов «Обращение Всероссийского Соборного Движения к съезду Союза Русского Народа» прямо указывал

на то, что «никто не может отменить законную форму государственности в России – Православную самодержавную монархию». Наш национальный идеал – православный народ, Русская православная церковь, православный Государь. Православная самодержавная власть нужна русскому народу как отвечающая его религиозно-нравственным идеалам...» [6].

Данный документ недвусмысленно провозглашает исключительность православия как государственной религии, особые права РПЦ по сравнению с другими конфессиями, что, естественно, является проявлением религиозного радикализма. Принятый съездом Устав прямо разделяет граждан России по национальному признаку. Так, пункт 13 гласит: «членами Союза могут быть только природные русские люди обоего пола...», пункт 14: «все лица некоренного русского происхождения и инородцы могут быть приняты в члены Союза не иначе, как по единогласному постановлению соединенного собрания членов совета и членов-учредителей, в составе председателя совета, шести членов совета и половины числа членов-учредителей». Евреи в члены Союза никогда допущены быть не могут, даже в том случае, если они примут христианство» [7].

В подобные националистические тона окрашены и другие документы Союза, утверждающие, что «страна живет по свехлиберальной конституции, провозгласившей главной задачей государства защиту пресловутых боготорческих масонских принципов прав человека, в число которых входит государственное истребление миллионов еще не родившихся младенцев.

Основная часть собственности и производственных мощностей находится в руках инородцев и иностранцев. Все русские природные богатства объявлены мировым достоянием, беспощадно эксплуатируются и вывозятся для наращивания мощи наших геополитических соперников, а то и прямых врагов России.

Правительство преднамеренно наводняет русскую землю миллионами чужеродных и инославных захватчиков, которые грабят, убивают, насилуют и эксплуатируют русских людей, распространяют наркотики и суррогаты, отнимают рабочие места, жилье, вывозят награбленный капитал за границу и постепенно превращаются в «пятую колонну» враждебных сил» [8].

Таким образом, Союз Русского Народа в отличие от РПНСД хотя и не провозгласил расизм в качестве одного из основных принципов идеологии, но в то же время является организацией националистической, стоящей

на позициях религиозно-националистического радикализма.

Одной из текущих задач СРН подобно РПНСД определил «создание разветвленной сети отделений на территории РФ, Украины и Белоруссии» [9].

Но в отличие от РПНСД отделения СРН должны были тесно сотрудничать с местными церквями, приходами, руководством РПЦ. Второй, не менее важной задачей признавались пропаганда и агитация. На практике «пропаганда и агитация» нередко приводили к разжиганию национальной розни, антисемитизму, религиозной нетерпимости к представителям других конфессий. Так, весной 2008 г. по 282 статье УК РФ за разжигание национальной розни и призывы к созданию террористических партизанских групп были осуждены И. Терехов – председатель Амурского отдела СРН и два его ближайших соратника.

Серьезным ударом для СРН стала смерть В.М. Клыкова, председателя Высшего совета движения в июне 2006 г., что привело к расколу в рядах Союза. В настоящее время «один» Союз Русского Народа возглавляет генерал Л.Г. Ивашов, а «другой» Союз – один из членов Высшего совета А. Турик. Однако раскол в организации не привел к существенному снижению её активности. Оба «Союза» пытаются активно участвовать в политическом процессе современной России, обращаясь к православной общественности и ища покровительства у высших иерархов Московской Патриархии.

Более «умеренной» религиозно-националистической организацией является Русский Общенациональный Союз (РОНС), который с 1990 г. бессменно возглавляет Игорь Артемов. Эта организация хорошо известна в кругах национал-патриотов своим православным фундаментализмом. В своей деятельности РОНС пытается опереться на сотрудничество с иерархами РПЦ, но пока безуспешно, проводит молитвенные стояния, крестные ходы, участвует в восстановлении православных храмов.

Вместе с тем, принимаемые обращения, постановления съездов, заявления лидеров РОНС позволяют отнести данную организацию к религиозно-националистическим.

Так, документ «Наши программные принципы» прямо указывает: «Россия – государство русского народа. Государственным идеалом и основой русского образа жизни является православное христианство» [10].

Достаточно радикальной является Резолюция VI съезда РОНС «О русском государстве», провозглашающая главной целью «восстановление России как русского православного государства» и далее «не может быть от

Бога власть, отдавшая православный народ на поток, разграбление и растление инородцам и иноверцам» [11].

Данные материалы РОНС прямо противопоставляют православие остальным конфессиям, говорят о его государственной официальной роли, а также жестко противопоставляют православных верующих «инородцам и иноверцам» по религиозному признаку.

Не менее показательна резолюция V съезда РОНС «Покончить с кавказской оккупацией России!», утверждающая, что «навести порядок в России сможет только православная русская власть. Со всеми национал-сепаратистами мы должны разговаривать с позиции силы... Необходимо уже сегодня ввести визовый порядок въезда азербайджанцев в Россию и разработать меры по очищению от них русских городов» [12].

Подобные документы свидетельствуют о том, что РОНС – одна из религиозно-националистических радикальных организаций, действующих на современном российском политическом поле. Деятельность РОНС в целом подобна РПНСД и СРН и заключается, главным образом, в создании региональных отделений (отделения РОНС существуют в 55 субъектах РФ), пропаганде националистических взглядов, сотрудничестве с другими праворадикальными организациями. Так, основным союзником РОНС сегодня является политическая партия «Народный Союз» Сергея Бабурина, стоящая на правоохранительных позициях. Кроме этого, некоторые участники РОНС проходили по ряду уголовных дел, как например, теракт на Черкизовском рынке в Москве и т. д. [13].

Таким образом, анализ документов РПНСД, СРН, РОНС позволяет утверждать, что данные общественные организации являются религиозно-националистическими. Общественно-политическая деятельность РПНСД, СРН и РОНСа направлена на расширение своего представительства в субъектах РФ, ведение активной национальной пропаганды, искусственного противопоставления православных граждан России представителям других конфессий. Призывы к насилию против «инородцев и иноверцев» являются серьезной угрозой гражданскому обществу и способствуют обострению межнациональных и межконфессиональных конфликтов.

Своеобразным участником политического процесса в современной России является движение за возрождение древнейших дохристианских верований и обычаев Руси – это русское (славянское) неоязычество.

Первые организации, которые основывали свою деятельность на дохристианском сла-

вянском мировоззрении, появились в России в конце 80-х гг. XX века. Это созданное в 1986 г. В. Безверхим в Ленинграде «Общество волхвов», Федерация Славяно-горичкой борьбы А. Белова, Нижегородская областная языческая община А. Рыбина и ряд других. Вскоре процесс создания неоязыческих общин, групп и организаций охватил более 20 субъектов РФ.

Современное неоязычество неоднородно. В нем можно выделить два направления: религиозное и политическое. Религиозное неоязычество представлено Союзом славянских общин. Создан Союз в 1997 г. под председательством руководителя Калужской славянской общины В. Казакова. Союз Славянских Общин включает в себя различные неоязыческие религиозные общины, созданные в Москве, Калуге, Рязани, Рыбинске, Смоленске, Орле и других городах и районах России. Основная цель данных неоязыческих общин – восстановление славянского (языческого) вероисповедания в качестве полноценной религиозной конфессии. С этой целью Союз Славянских Общин проводит различные религиозные мероприятия – сборы (вече), организует проведение славянских праздников, обрядов и т.д.

Союз Славянских Общин, другие неоязыческие организации и группы религиозного направления, как правило, стремятся дистанцироваться от политической жизни, стараясь заниматься только просветительской, религиозной деятельностью и поэтому предметом нашего анализа не являются.

Наибольший интерес представляет политическое направление в современном российском неоязычестве. Одним из достаточно известных политических объединений современных неоязычников является общественное движение «Русское освободительное движение» (РОД), созданное 22 июня 1997 г. в деревне Весенёво Шабалинского района Кировской области. РОД не имеет государственной регистрации, уставных документов, формального руководства. Это объединение ряда мелких националистических партий и групп вокруг общепризнанного идеолога и духовного лидера Доброслава (Алексей Добровольский). Основой для создания объединения «Русское освободительное движение» послужила одна из главных теоретических работ Доброслава «Природные корни русского национального социализма». В этой работе и других Доброслав прямо пишет: «Христианство лишь подстилка сионизма, средство духовного разоружения народа перед нашествием чуждых и враждебных сил; религия, делающая людей рабами без всякой борьбы. Срочно необходимо осознать: идет отечественная война

против иудейских поработителей. Посильное участие в Русском Освободительном Движении – это и есть высшее мерило самосовершенствования» [14].

Или возьмем другой его труд: «Памятка русскому национал-социалисту»: «Будь силен и справедлив. Только у сильных и мужественных вырабатываются великие добродетели, а никак не у немощных христиан-лизооблюдов, чей холуйский удел – копошиться в иудейской блевотине. Вечный жид не вечен, так же как его холоуи. Вся эта мразь сгинет, испелеленная всенародной ненавистью, но только мы решимся на все во имя спасения Родины. Священная война – всё, остальное – ничто!» [15].

Нетрудно заметить, что идеология Русского Освободительного Движения – это не возрождение дохристианских религиозных верований славян, а обычное разжигание религиозной вражды, примитивное антихристианство, радикальный национализм.

Таким образом, РОД не является чисто религиозной организацией, но вышеизложенное позволяет отнести данное объединение к политическому религиозно-националистическому радикализму.

Если РОД Доброслава является своеобразным объединением мелких национальных группировок, то в современной России существуют общественные организации – партии, стоящие на основах неоязычества.

Так, в последнее время большая часть борцов за языческое возрождение ориентируется на Национально-Державную партию России (НДПР), возглавляемую С. Тереховым и А. Севастьяновым. НДПР известна как организация, стоящая на жестких ультра националистических позициях, использующая в своей риторике антисемитизм, расизм, ксенофобию и т.д. В неоязыческих кругах известна благодаря одному из своих членов – руководителю издательской группы «Русская правда» А. Аратову. Группа «Русская правда» является издателем и распространителем русского перевода книги Адольфа Гитлера «Моя борьба», антисемитской брошюры «Протоколы сионских мудрецов» и «Иисус Христос – гомосексуалист» [16]. По факту издания и распространения указанной литературы на А. Аратова неоднократно заводили уголовное дело по ст. 282 УК за «возбуждение национальной, религиозной вражды».

Менее известной, но более скандальной является неоязыческая организация «Церковь Нави» во главе с И. Лазаренко. Основой для «Церкви Нави» послужил Фронт Национально-революционного действия (Партия Национальный фронт), созданная И. Лазаренко в 1992 г. В своей программе «Церковь Нави» декларирует культ абсолютной власти вождя

нации, элитаризм, национал-социализм, антихристианство.

Кроме вышеперечисленных, в современной России существует еще более десятка неоязыческих групп, пытающихся сочетать неоязычество с участием в политической жизни страны.

Основными задачами политизированных неоязыческих групп являются: расширение поля деятельности (региональный фактор), пропаганда неоязычества, как правило, в форме резкого осуждения православия, как иудео-христианства (мировоззренческий фактор) и постоянно предпринимаемые попытки объединения неоязыческих групп в единую политическую партию, открыто действующую на политической арене современной России (интегральный фактор). Характерная для вышеописанных групп и организаций пропаганда национализма, религиозной розни (антихристианство), расизма позволяет утверждать о наличии религиозно-националистических организаций неоязыческого толка.

Если в целом современное националистическое движение России носит отчасти маргинальный характер, то политизированные религиозно-националистические организации неоязычников следовало бы считать маргинальным флангом националистических маргиналов. Несмотря на то, что существует множество неоязыческих групп, разбросанных по многим регионам России, группы эти в большинстве случаев относительно малочисленны и не оказывают какого-то влияния на политический процесс современной России. Однако для гражданского общества потенциальной угрозой является то, что неоязыческие идеи не ограничены только кругом непосредственных приверженцев, а получают широкое распространение, став устойчивым элементом молодежной субкультуры.

Безусловно, многие аспекты деятельности религиозно-националистических праворадикальных организаций требуют дальнейшего исследования. Тем не менее, на основе анализа деятельности некоторых православных и неоязыческих праворадикальных организаций можно сделать определенные выводы в отношении вероятной стратегии радикальных религиозно-националистических организаций вообще.

Религиозно-националистическая идеология и сектантская организационная природа таких движений оказывают негативное влияние на их способность стать полноправными субъектами современного российского политического процесса.

Религиозно-националистическим организациям для реализации своих задач и намерений остаются полулегальные и нелегальные способы, среди которых мы выделяем следующие: создание автономных общин, групп, отделений, которые при определенных обстоятельствах могут участвовать в сепаратистском движении; объединение нескольких групп или вхождение их в более крупные праворадикальные организации; создание нелегальных боевых групп, отрядов с возможным ведением партизанской (террористической) деятельности.

В совокупности эти способы деятельности религиозно-националистических праворадикальных организаций представляют прямую угрозу гражданскому обществу современной России. Таким образом, несмотря на ограниченные возможности для участия в политическом процессе, религиозно-националистический радикализм является потенциально опасной для общества разновидностью праворадикальных идеологий, сочетающих в себе религиозную нетерпимость и агрессивный национализм.

1. Солдатов А. Русская православная церковь на пути к монополизации духовного пространства России / Отечественные записки. 2003. № 1.
2. Основы идеологии и деятельности РПНСД / Мировоззрение. 2003. № 2.
3. Основные положения программы РПНСД / Мировоззрение. 2003. № 2.
4. Православное государство / Мировоззрение. 2004. № 1.
5. Русский форпост / Благовещенск. № 6.
6. Обращение Всероссийского Соборного Движения к съезду Союза Русского Народа. М., 2006. С. 4.
7. Устав общества под названием «Союз Русского Народа». М., 2006. С. 4.
8. О преодолении последствий антихристианской богоборческой и русофобской революции в России. / Постановление Съезда Союза Русского Народа. М., 2005. С. 3.
9. Постановления Съезда Союза Русского Народа. М., 2005. С. 8.
10. Русский общенациональный союз. М., 2004. С. 100.
11. Русский общенациональный союз. М., 2004. С. 58–59.
12. Русский общенациональный союз. М., 2004. С. 58–59.
13. Русский общенациональный союз. М., 2004. С. 5–52.
14. Верховский А. Верхи и низы русского национализма. М.: Центр «Сова», 2007. С. 43.
15. Добровольский А.А. Язычество как волшебство. М., 2005. С. 251.
16. Русская правда. 2000. № 20.